

INGLIZ TILINI O'RGATISHDA JUFTLIK VA GURUHLARDA ISHLASHNING AFZALLIKLARI

Tursunova Marxabo Raxmonovna

Osiyo Xalqaro Universiteti " Tarix va filologiya " kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8350547>

Annotatsiya: *Biror xorijiy tilni o'rgatish jarayonida o'quvchilarni qiziqtirish va berilgan mavzularni qiziqarliroq qilib tushuntirishda dars jarayonida o'quvchilarni juftlik va guruhlarda ishlashi eng samarali yo'llardan biri hisoblanadi. Quyidagi maqolada mana shu mavzu doirasida fikr yuritiladi va uning afzalliklari yoritiladi. Shu bilan birgalikda juftlik va guruhlarda ishlash jarayonida e'tiborga olinishi molik bo'lgan masalalar tilga olinadi.*

Kalit so'zlar: *juftlik va guruhlarda ishlash, samarali usul, kommunikativ yondashuv.*

Аннотация: *В процессе обучения иностранному языку работа студентов в парах и группах является одним из наиболее эффективных способов заинтересовать учащихся и более интересно объяснить заданные темы. В следующей статье мы поразмышляем над этой темой и подчеркнем ее преимущества. При этом отмечены вопросы, которые следует учитывать при работе в парах и группах.*

Ключевые слова: *работа в парах и группах, эффективный метод, коммуникативный подход.*

Abstract: *In the process of teaching a foreign language, students' work in pairs and groups is one of the most effective ways to interest students and explain the given topics in a more interesting way. The following article will reflect on this topic and highlight its benefits. At the same time, issues that should be taken into consideration during work in pairs and groups are mentioned.*

Key words: *work in pairs and groups, effective method, communicative approach.*

So'nggi bir necha o'n yilliklarda ta'limda kommunikativ yondashuv va o'quvchilarga yo'naltirilgan ta'lim yo'nalishida katta o'zgarishlar yuz berdi, bu o'qituvchining suhbat vaqtini (TTT) qisqartirdi. Va bu ESL sinfida juftlik va guruh ishlaridan foydalanishning ajoyib sabablaridan biri: bu sizning o'quvchilaringizga o'rganganlarini gapirish va amaliyotda qo'llash uchun ko'proq imkoniyatlar beradi.

Hech kim har doim bir xil ishni qilishni yoqtirmaydi va o'quvchilarni guruhlariga yoki juftlikka bo'lish ham dars sifatini o'zgartiradi. Bu ayniqsa grammatikaga oid mavzular og'irroq yoki qiyinroq bo'lganda, sinfga jo'shqinlik ruhiyati qo'shishning va o'quvchilarni qiziqtirishning ajoyib usuli bo'lishi mumkin,

Guruhlar yoki juftliklar birgalikda ishlayotgan bo'lsa, o'qituvchi o'z sinfini boshqarish va nazorat qilish ham osonroq bo'ladi. Siz o'quvchilaringiz ishlab chiqarayotgan tilni tinglash uchun yaxshi imkoniyatga ega bo'lgan holda sinfda bema'lol harakatlana olasiz.

Ko'pchilik sinflarda bo'lganidek, ehtimol turli bilim darajadagi o'quvchilar bo'lishi mumkin. Agar siz o'quvchilaringizga juftlik yoki guruhlarda hamkorlik qilish imkoniyatini bersangiz, zaifroq o'quvchilar kuchliroq talabalardan o'rnak olishi mumkin va aksincha.

Bundan tashqari, har doim juftlik va guruh ishlarida muvaffaqiyat hissi mavjud. Agar juftlik yoki alohida guruh bir-biri bilan hamkorlik qilish orqali biror ishni muvaffaqiyatli yakunlasa, jamoa maqsadiga erishgandan keyin katta g'urur tuyg'usi paydo bo'ladi.

Haqiqiy gapirish va tinglash amaliyotidan tashqari, bu sizning o'quvchilaringizga, ayniqsa bolalarga qo'shimcha ko'nikmalarni o'rgatadi. Ularni guruhlarga bo'lganingizda, siz o'quvchilaringizga hayotdagi muhim ko'nikmalar bo'lgan etakchilik va boshqarilishni o'rganishga yordam berasiz.

Ingliz tili darsida juftlik yoki guruh ishlaridan foydalanishda e'tiborga olish kerak bo'lgan ba'zi muhim jihatlarga to'xtalib o'tamiz.

1. Juftlik/guruhlarda ishlashning sababini bilib oling.

Darsda qo'llaniladigan uslublarning hammasi ham juftlik va guruhlar uchun mos emas, shuning uchun hech qachon o'quvchilar shunchaki birgalikda ishlashi uchun guruh bo'lib ishlamang. O'quvchilarning guruhda ishlashi uchun muayyan bir qiymati bo'lishi lozim. Agar siz ham bu fikrni ular bilan o'rtoqlashsangiz, o'quvchilaringiz ham boshqalar bilan ishlashni xohlashadi.

O'quvchilarning biror bir murakkabroq vazifalarning yechimini topishda guruh bo'lib ishlash eng samarali usul hisoblanadi.

2. Guruh bilan ishlanadigan topshiriqlarni oldin o'z misolingizda ko'rsating.

Sinfni guruhlarga bo'lishdan oldin, jarayonni va o'quvchilaringizdan nimani kutayotganingizni to'liq tushuntirganingizga ishonch hosil qilishingiz kerak. Bu vazifani tez va muammosiz bajarilishini va topshiriq bajarilayotganda har qanday uzilishlar va to'xtovlarni oldini oladi.

Talabalariz qanchalik ilg'or bo'lishidan qat'iy nazar, har doim kutayotgan natijangiz o'zingiz yoki bir (yoki bir nechta) o'quvchilaringiz yordamida ko'rsating. Bu topshiriqning muammosiz bajarilishiga yordam beradi va hech qanday tushunmovchilikka o'rin qoldirmaydi.

Aksariyat topshiriqlar uchun qoidalarni tushuntirib, vazifani o'z misolingizda ko'rsatib bermaguningizcha mashg'ulot uchun kerakli materiallarni tarqatmaslik maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ayniqsa, yosh o'quvchilarda, ularning oldida ish varag'i yoki qaychi bo'lishi bilanoq, diqqatni jamlash odatda yo'qoladi.

3. Aniq vaqt chegarasini bering

Talabalarizdan nima kutilayotganini ko'rsatganingizdan so'ng, aniq vaqt chegarasini belgilash ham muhimdir. Buni biroz qiyinlashtiring, hamkorlikni majburlang va talabalarni vazifada ushlab turing.

Agar berilgan vazifa juda ham oson bo'lsa va bir nechta o'quvchi tomonidan bajarilayotgan bo'lsa, vaqt masalasiga e'tibor berilmasligi mumkin. Shuning uchun vazifani bajarilishining aniq vaqti oldindan belgilangan bo'lsa topshiriq unumliroq bajariladi.

Agar sizda proyektor bo'lsa, hamma ko'rishi uchun ushbu sinf taymerlaridan birini ekranda ko'rsatish ham mumkin.

4. Ovoz balandligini nazorat qilishning samarali usuli.

Sinf xonasi diqqatni jamlashda juda shovqinli bo'lmasligi uchun, boshlashdan oldin "jimlik signalini" qiling. Bu oddiy qo'l signali bo'lishi mumkin, masalan, vaqt tugashi "T" belgisi yoki chiroqlarning miltillashi. Siz ovoz balandligini bir necha pog'onaga tushirish kerakligini ko'rsatishda bu belgilardan foydalanishingiz mumkin.

Topshiriqni bajarish davimoda sinfda ko'tariladigan juda shovqinli vaziyatlarni tinchlantirishda bu belgilar qo'l keladi.

Agar sizda proyektor va mikrofon bo'lsa, ovoz balandligini vizual kuzatish uchun Bouncy Balls va Calmness Counter kabi bepul saytlardan yoki Too Noisy pullik ilovasidan ham foydalanishingiz mumkin.

Har qanday oldindan aytib bo'ladigan shovqin muammolarini kamaytirishning yana bir yo'li o'z guruhlaringizni yoki juftlaringizni sinf bo'ylab tarqatishdir. Shunday qilib,

ular boshqa guruh a'zolarini baqirmasdan eshitishlari mumkin va shu bilan sinfning umumiy shovqin darajasini maqbul darajaga tushiradi.

5. Har bir guruh uchun til nazoratchisini belgilang

Bir tilli sinflarda o'quvchilarning ingliz tilida gaplashishini va o'z ona tillarini o'tkazib yubormasliklarini ham qiyinlashtirishi mumkin. Buning oldini olishning bir usuli - har bir guruhga guruhning nutqini kuzatish vazifasi yuklangan nazoratchini topshirishdir.

Talabalarigiz o'z ona tilida qancha gapirayotganidan xabardor bo'lishlari uchun har safar inglizcha bo'lmagan so'zni eshitganlarida nazoratchilar o'rnidan tursin. Nazoratchilaringiz qanchalik ko'p tursa, bu sizning sinfingiz uchun shunchalik aniq bo'ladi.

Guruh ishi davomida o'qituvchining faqatgina kuzatuvchi bo'lib qolishi, guruhlarning o'z ishlariga mas'uliyat bilan yondashishlariga turtki bo'ladi.

6. Topshiriqni muz yorar o'yinlari bilan boshlang.

Talabalarning birgalikda ishlashlarini qulayroq qilish uchun juda qisqa muz yorar o'yinlari bilan guruh/juftlik ishini boshlang. Ushbu tez bajariladigan va ko'p vaqtni olmaydigan o'yinlar guruhlar yoki hamkorlarning birgalikda ishlashiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Bu erda juda oddiy, qisqa muz yorar o'yinlar uchun bir nechta g'oyalar mavjud:

- “Siz yaxshi ko'rasizmi...?” degan savolga javob berish. savol
- Qiziqarli savolga javob berish
- Ismini teskari talaffuz qilishga urinish
- Sevimli X (hayvon, ilova, qo'shiq, film, taom, shirinlik va h.k.)
- O'z-o'zidan buyurtma berish (tug'ilgan kun, bo'y, poyabzal o'lchami, alifbo tartibida familiya va boshqalar)
- So'z birikmalarining tezkor bosqichini (1-2 daqiqa) o'ynash

7. Topshiriqni birinchi tugatganlat uchun qo'shimcha vazifa tayyorlang

Ba'zan berilgan vazifalar o'qituvchi rejalashtirganidan tezroq bajarilishi mumkin. Oldin bajarib bo'lgan o'quvchilar uchun qo'shimcha tayyorlangan zahiradagi topshiriqning bo'lishi maqsadga muvofiqdir.

Bu rejalashtirishga ko'p vaqt sarflaydigan mutlaqo yangi mavzu va topshiriq bo'lishi shart emas. Bu yaqinda birga o'rgangan boshqa mavzuni takrorlash yoki shu mavzu bo'yicha savol- javob olib borish bo'lishi mumkin.

Ammo №3 da aytib o'tilganidek, juftlik/guruh faoliyatining o'zi kabi, agar to'ldiruvchi faoliyat juda oson bo'lsa, o'quvchilar suhbatdosh va e'tiborsiz bo'lib qolishi mumkin. Shunday qilib, erta yakunlovchilar uchun bir nechta zaxiralarni

8. Tengdoshlarni baholashni qo'shing

O'quvchilaringiz juftlik yoki guruhlarda ishlaganda, mashg'ulot oxirida tengdoshlarni baholashning bir turini qo'shing. O'quvchilar guruh a'zolarini baholashlari kerakligini oldindan tushuntiring. Bu o'quvchilarni vazifa va o'zini tutish uchun yana bir kuchli vosita hisoblanadi.

Yuqorida aytib o'tilgan fikrlar yordamida darslar davomida o'quvchilarni juftlik va guruhlarga bo'lib ishlashi darsning o'z maqsadiga erishishining samarali usullaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. J.Jalolov, G.Makhkamova, Sh.Ashurov. English Language Teaching Methodology, Tashkent-2015
2. Bonwell, C. C., & Eison, J. A. Active learning: Creating excitement in the classroom. Washington, DC: The George Washington University, 1991

3. Bolton, G. & Heathcote, D. So you want to use role-play? : A new approach in how to plan. Staffordshire, U.K.: Trentham Books Limited.1999.
4. Bang, Y.J. Developing communicative competence through role-play activities in an EFL classroom. Retrieved July 12th, 2006.
5. Chesler, M., & Fox, R. Role-playing methods in the classroom. Chicago, Science Research Associates, 1996.